

SUISIDAL XULQLI O‘SMIRLARGA PSXOLOIK YORDAM KO‘RSATISH

Salayeva Elvira Matqurbonova

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 19-son umumiy o‘rta ta’lim
maktabi amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Pedagoglar va ota-onalarga suitsidal xulqli o‘smirlarga psixologik yordam ko‘rsatish bo‘yicha tushuncha va bilimlarni berish, ruhiy jarohatning odatiy namoyon bo‘lishi to‘g‘risida tushunchalarga ega bo‘lish, jarohatlovchi voqealarning ta’siri oqibatlarini to‘g‘risida tushunchalar ushbu maqolada yozilgan.

Kalit so‘zlar: suitsidal, his-tuyg‘u, ko‘nikma, o‘smir, empatik, ruhiy jarohat, profilaktika, muvaffaqiyat, oila.

Maktablarda o‘z joniga qasd qilish xatti-harakatlarining oldini olish uchun psixolog o‘smirlardagi salbiy his-tuyg‘ularni olib tashlash uchun individual va guruh ishlarini olib boradi; o‘smirning his-tuyg‘ularini va boshqalar bilan munosabatlarini tushunishga yordam beradi, ijtimoiy ko‘nikmalarni va ularni yengish ko‘nikmalarini o‘rgatadi, o‘smirlarga oila, maktab, do‘stlar va boshqalarni jalb qilish orqali ijtimoiy yordam beradi. Agar kerak bo‘lsa, ijtimoiy-psixologik treninglar guruhlari, shuningdek, o‘z-o‘zini hurmat qilishni oshirishga, o‘z shaxsiyatiga mos munosabatni rivojlantirishga, hamdardlik tuyg‘usi va boshqalarga qaratilgan psixokorreksiya mashg‘ulotlari tashkil etiladi. Bolalarning xatti-harakatlarini kuzatish, maxsus tashkil etilgan so‘rovnomalar yoki testlar o‘z joniga qasd qilish jihatlarini aniqlashga yordam beradi. O‘z joniga qasd qilish harakatlarining oldini olish uchun quyidagilarni o‘tkazish zarur:

- psixologik shikast yetgan vaziyatda psixologik stressni yengillashtirish;
- o‘z joniga qasd qilish xatti-harakatiga olib kelgan sabablarga psixologik qaramlikni kamaytirish;

- xulq-atvorning umumiy mexanizmlarini shakllantirish;
- hayot va o‘limga to‘g‘ri munosabatni shakllantirish.

O‘z joniga qasd qilishga moyil bolalar bilan ishlashda yordam berishga qodir ekanligingizga ishonch hosil qilish juda muhimdir. Yordam berishda qo‘lingizdan kelganini qilishingiz kerak, lekin birovning hayoti uchun shaxsiy javobgarlikni olmang. Individual profilaktik suhbatni o‘tkazish metodikasi Inqiroz holatini bartaraf etishda asosiy narsa o‘z joniga qasd qilgan bola bilan individual profilaktik suhbatdir.

Suhbatni o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalar:

- suhbat bo‘linib qolish ehtimolini bartaraf qilish uchun tinch joyda gaplashing;
- barcha e‘tiborni suhbatdoshga qarating, stolning narigi tomonida emas, yon tomondan qulay joylashib o‘tirib oling va unga qarab suhbatni boshlang;
- suhbatdoshingiz sizga aytganlarini takrorlang, shunda u siz eshitganlaringiz mohiyatini hech narsani o‘tkazib yubormay, haqiqatan ham tushunganingizga ishonch hosil qiladi;
- suhbatdoshga uning gapini to‘xtatmasdan gapirish imkoniyatini bering va faqat u gapirishdan to‘xtatganda suhbatni davom ettiring;
- suhbatdoshning o‘zini o‘zi qadrlashini kuchaytirishga yordam beradigan ayblovlarsiz va ta’nalarsiz gapiring; faqat ijobiy iboralarni talaffuz qiling.

Bundan tashqari, suhbatni o‘tkazishda siz quyidagi tamoyillarga amal qilishingiz kerak:

- suhbat uchun begonalar yo‘q joy tanlaganingiz ma’qul (suhbat qancha davom etmasin, hech kim uni bo‘lmasligi kerak);
- uchrashuvni bo‘sh vaqtingizda, vaqtingiz bemalol bo‘lganda rejalashtirish tavsiya etiladi;
- suhbat davomida o‘zingiz uchun eslatma tariqasida qaydlar qilmang, soatga qaramang va ayniqsa "tasodifiy" ishlarni amalga oshirmaslik tavsiya etiladi. Siz

o‘smirga butun tashqi ko‘rinishingiz bilan hozir siz uchun bu suhbatdan muhimroq narsa yo‘qligini ko‘rsatishingiz kerak. Profilaktik suhbatning bosqichlari. Profilaktik suhbat quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga olishi kerak: Dastlab, bu suhbatdosh bilan hissiy aloqani, "empatik sheriklik" munosabatlari o‘rnatish. Agar biror narsaga rozi bo‘lmasangiz ham (ya’ni, unga gapirish imkoniyatini berishingiz kerak) tanqid qilmasdan, sabr-toqat va hamdardlik bilan tinglash muhimdir. Natijada, siz hamdard, ishonchli shaxs sifatida qabul qilinasiz. Ikkinchi bosqich — inqirozga olib kelgan voqealar ketma-ketligini o‘rnatish; umidsizlik tuyg‘usini yo‘q qilish. Quyidagi usullarni qo‘llash mantiqan to‘g‘ri keladi: "vaziyatning noodatiyligini bartaraf etish"; "Muvaffaqiyatni qo‘llab-quvvatlash" va boshqalar. Uchinchi bosqich — inqirozli vaziyatdan chiqish uchun birgalikdagi faoliyat. Unda quyidagilar qo‘llaniladi: "rejalashtirish", ya’ni o‘smirni kelajakdagi harakatlar rejalarini og‘zaki bayon qilishga undash; "vaqtincha to‘xtash" — unga tashabbus ko‘rsatish imkoniyatini berish uchun maqsadli sukunat. Yakuniy bosqich — bu faoliyat rejasini yakuniy shakllantirish, o‘smirni faol psixologik qo‘llab-quvvatlash. Quyidagi usullardan foydalanish maqsadga muvofiq: "mantiqiy ketma-ketlik"; "Ishonchni oqilona singdirish". Agar o‘smirning o‘z joniga qasd qilish bo‘yicha aniq rejasi bo‘lsa, lekin uni nimadir to‘xtatsa, unda bunday o‘smirni qo‘yib yubormaslik kerak va bu yerda maxfiylik noo‘rin. Qanchalik ko‘p odam ishtirok etsa, shuncha ko‘p tafsilotlar ishlab chiqiladi. Agar suhbat davomida odam o‘z joniga qasd qilish fikrini faol ravishda ifoda etgan bo‘lsa, u darhol eng yaqin tibbiy muassasaga yuborilishi kerak. Agar buning iloji bo‘lmasa, u holda o‘z joniga qasd qilgan odam og‘ir emotsional holat vaqtinchalik hodisa ekanligiga, uning hayoti qarindoshlari va yaqin do‘stlariga kerakligiga ishonch hosil qilishi kerak. Uning hayotdan ketishi ular uchun zarba bo‘ladi, u o‘z hayotini tasarruf etish huquqiga ega, ammo hayotni tark etish masalasini hal qilish o‘ta muhimligi sababli, bir muncha vaqtga kechiktirib, hamma narsani xotirjam o‘ylab ko‘rgan ma’qul.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z.To‘laganova “Tarbiyasi qiyin o‘smirlar”. Toshkent 2005-yil.

2. Z.Nishonova, D.Abdullayeva, G.Baykunosova. “O‘smirlik davri psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi” Toshkent 2015 yil.
3. Adizova T.M O‘quvchilarning shaxslararo munosabatlarini psixoloik diagnostikasi va korreksiyasion ishlari.-Toshkent,TDPU,1997.1.
4. Sh.Xollilova “Tarbiyasi qiyin o‘quvchilar bilan ishlash metodikasi” uslubiy qo‘llanma.Toshkent 2015 yil.
5. Axmedova M. “Shaxs psixodiagnostikasi”.T:.2010 yil.